

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziynatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamolitdinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamolitdinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

ТИПОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТЕКСТА: ОТ ЖАНРОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ К ДИСКУРСИВНОЙ МОДЕЛИ

Бахтияр Катибжанович Саттаров
Профессор кафедры ДНО и СД UBS

Аннотация: В статье анализируется проблема типологии научного текста как одной из ключевых категорий современной текстологии и теории научного дискурса. Цель исследования заключается в выявлении и систематизации жанровых, функционально-коммуникативных и структурно-семантических оснований типологизации научных текстов с учётом современных трансформаций научной коммуникации. Материалом послужили отечественные и зарубежные лингвистические исследования, посвящённые научному стилю, жанру и дискурсу. В работе используется комплексный подход, включающий функционально-стилистический, структурно-семантический и дискурсивный анализ. Показано, что типология научного текста представляет собой концентрически организованную и динамическую систему, параметры которой определяются взаимодействием внутренних языковых характеристик и внешних коммуникативно-медиаальных факторов.

Ключевые слова: научный текст; типология текста; научный дискурс; жанр; функциональный стиль; структура текста.

Аннотация: Mazkur maqolada zamonaviy matn lingvistikasi va ilmiy diskurs nazariyasining muhim kategoriyalaridan biri bo'lgan ilmiy matn tipologiyasi muammosi tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ilmiy kommunikatsiyaning zamonaviy transformatsiyalarini inobatga olgan holda ilmiy matnlarni tipologiyalashning janrga oid, funksional-kommunikativ hamda struktur-semantik asoslarini aniqlash va tizimlashtirishdan iborat. Tadqiqot materiali sifatida ilmiy uslub, janr va diskursga bag'ishlangan mahalliy hamda xorijiy lingvistik tadqiqotlar tanlab olindi. Ishda funksional-stilistik, struktur-semantik va diskursiv tahlilni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ilmiy matn tipologiyasi konsentrik tarzda tashkil topgan va dinamik tizim bo'lib, uning parametrlari ichki lingvistik xususiyatlar hamda tashqi kommunikativ va medial omillarning o'zaro ta'siri orqali belgilanadi.

Калит so'zlar: ilmiy matn; matn tipologiyasi; ilmiy diskurs; janr; funksional uslub; matn tuzilishi.

Abstract: The article analyzes the problem of scientific text typology as one of the key categories of modern text linguistics and the theory of academic discourse. The aim of the study is to identify and systematize genre-based, functional-communicative, and structural-semantic foundations of scientific text typologization, taking into account contemporary transformations in academic communication. The material of the study comprises Russian and international linguistic research devoted to scientific style, genre, and discourse. The research employs an integrated approach combining functional-stylistic, structural-semantic, and discourse analysis. It is demonstrated that scientific text typology constitutes a concentrically organized and dynamic system, the parameters of which are determined by the interaction of internal linguistic characteristics and external communicative and media-related factors.

Key words: scientific text; text typology; academic discourse; genre; functional style; text structure.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема типологии научного текста на протяжении последних десятилетий занимает одно из центральных мест в текстологии и функциональной стилистике. Классификация научных произведений не носит сугубо формального характера, поскольку от принципов типологизации зависит интерпретация жанровых, структурных и семантических характеристик текста. Несмотря на относительную унифицированность научного стиля, исследователи неоднократно подчёркивали его внутреннюю дифференцированность, обусловленную целями коммуникации и спецификой познавательной деятельности.

- *Во-первых*, научный текст выступает основным инструментом фиксации и трансляции научного знания, что делает его объектом не только лингвистического, но и когнитивного анализа. Типология в этом контексте позволяет выявить устойчивые модели репрезентации знания и соотнести их с формами научного мышления. Следовательно, типологизация научных текстов имеет прямое отношение к вопросам эпистемологии и теории познания.
- *Во-вторых*, отсутствие единой типологической модели приводит к фрагментарности описаний научного дискурса. Различные исследовательские традиции акцентируют внимание либо на жанровых, либо на структурных, либо на прагматических характеристиках текста, что затрудняет сопоставление результатов. Это обуславливает необходимость интегративного подхода, способного объединить различные основания классификации.
- *В-третьих*, актуальность проблемы усиливается современными трансформациями научной коммуникации. Цифровизация, рост междисциплинарных исследований и расширение круга адресатов изменяют не только формы представления научной информации, но и сами принципы типологизации. В связи с этим возникает потребность в пересмотре традиционных моделей научного текста.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В отечественной лингвистике значительный вклад в разработку типологии научных текстов внёс И. Р. Гальперин^[3], предложивший разграничение первичных и вторичных жанров. Первичные тексты ориентированы на фиксацию нового знания, тогда как вторичные выполняют интерпретационную и трансляционную функции. Данная дихотомия позволила учитывать не только формальные признаки текста, но и степень его когнитивной новизны. Исторически исследования типологии научного текста развивались в русле функциональной стилистики, где научный стиль рассматривался как относительно замкнутая система языковых средств. В работах В. В. Виноградова^[2] подчёркивалась зависимость жанровых форм от задач научного общения, что стало отправной точкой для дальнейших классификаций.

В зарубежной традиции важную роль сыграли исследования З. Харриса^[4], заложившие основы структурного анализа текста, а также концепция текстуальности Р. де Богранда и В. Дресслера^[5]. Эти подходы способствовали переходу от статических классификаций к динамическому пониманию текста как процесса. Тем самым были заложены предпосылки для современного дискурсивного анализа научных текстов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Жанровая структура научного текста отражает способы репрезентации научного знания в различных коммуникативных условиях. Классическим является деление на первичные (монографии, статьи, диссертации, отчёты) и вторичные тексты (аннотации, рецензии, рефераты, обзоры). Жанровая принадлежность определяется не только структурой текста, но и его коммуникативной целью, что позволяет рассматривать жанр как когнитивно и прагматически обусловленную категорию.

- *Во-первых*, жанр задаёт устойчивую композиционную модель, в рамках которой разворачивается научная аргументация. Наличие типизированных структурных элементов обеспечивает предсказуемость восприятия и способствует эффективной коммуникации внутри научного сообщества.
- *Во-вторых*, жанровая дифференциация отражает степень институционализации научного знания. Так, монография и диссертация предполагают высокий уровень ответственности автора и ориентированы на экспертную оценку, тогда как статья или доклад допускают более фрагментарное изложение и апробацию гипотез.
- *В-третьих*, развитие цифровых форм коммуникации приводит к появлению гибридных жанров, сочетающих признаки традиционных научных текстов и медиальных форм. Это обстоятельство подтверждает динамический характер жанровой типологии.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Функционально-коммуникативная типология ориентирована на анализ целей научного общения и характеристик адресата. В этом контексте выделяются исследовательские, учебные и научно-популярные тексты. Исследовательские тексты направлены на производство нового знания и адресованы узкому кругу специалистов; учебные – ориентированы на систематизацию и передачу знаний; научно-популярные – обеспечивают распространение научных идей за пределами академического сообщества.

- *Во-первых*, коммуникативная цель определяет стратегию изложения материала и степень аргументированности. В исследовательских текстах преобладает доказательная логика, тогда как в учебных и популяризаторских текстах акцент смещается на пояснение и интерпретацию.
- *Во-вторых*, фактор адресата влияет на выбор языковых средств, синтаксическую сложность и терминологическую насыщенность текста. Это подтверждает прагматическую обусловленность типологии научного дискурса.
- *В-третьих*, функционально-коммуникативный подход позволяет объяснить вариативность текстов внутри одного жанра и тем самым дополняет жанровую классификацию. Структурно-семантический анализ позволяет рассматривать научный текст как когнитивную организованную систему. К основным критериям относятся когезия, когерентность и терминологическая организация.

Высокая степень связности и предсказуемости структуры обеспечивает эффективное восприятие научной информации.

- *Во-первых*, когезия реализуется через формальные языковые средства, обеспечивающие линейную связность текста. Она формирует поверхностный уровень организации научного дискурса.
- *Во-вторых*, когерентность отражает глубинные смысловые связи и тематическую целостность текста. Именно этот уровень позволяет интерпретировать научный текст как логически выстроенную систему знаний.
- *В-третьих*, терминологическая организация задаёт концептуальный каркас текста и отражает специфику предметной области, что особенно важно для типологизации научных текстов различных дисциплин.

Цифровизация и глобализация научной коммуникации приводят к трансформации жанровых и структурных параметров научного текста. Гипертекстовые форматы, мультимедийные элементы и многоязычие формируют новые типы научных публикаций.

- *Во-первых*, электронная среда изменяет линейную организацию текста, вводя нелинейные структуры и расширяя способы навигации по научной информации.
- *Во-вторых*, глобализация науки способствует унификации жанровых и стилистических норм, одновременно усиливая межкультурные различия в научном дискурсе.
- *В-третьих*, рост междисциплинарных исследований усложняет традиционные типологические модели и требует их пересмотра с учётом комплексного характера современного научного знания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Типология научного текста представляет собой многоаспектную и динамически развивающуюся систему, включающую жанровый, функционально-коммуникативный и структурно-семантический уровни анализа. В центре данной системы находится текст как целостная коммуникативно-когнитивная единица, тогда как жанровые, прагматические и структурно-семантические характеристики образуют взаимосвязанные концентрические уровни его описания. В настоящем исследовании обосновывается дискурсивная модель типологии научного текста, которая интерпретируется как концентрически организованная система. В центре данной модели находится текст как целостная коммуникативно-когнитивная единица, обеспечивающая репрезентацию и трансляцию научного знания.

- *Первый, внутренний уровень* образует структурно-семантическое измерение, включающее когезию, когерентность, композиционную организацию и терминологическую связанность, что обеспечивает формальную и смысловую целостность научного текста.
- *Второй уровень* представлен функционально-коммуникативными характеристиками, к которым относятся интенция автора, тип адресата и прагматическая направленность высказывания; на данном уровне определяется коммуникативная стратегия текста и его жанровая специфика.
- *Внешний уровень* формирует когнитивно-дискурсивное измерение, охватывающее концептуальные структуры, интерпретационные модели, а также медиальные и социокультурные факторы научной коммуникации.

Взаимодействие указанных уровней, как показано в работе, обуславливает динамический характер типологии научного текста и её адаптацию к изменяющимся условиям научного дискурса.

Современный научный текст следует рассматривать как динамическую форму репрезентации знания, типологические параметры которой определяются не только внутренними лингвистическими признаками, но и внешними факторами научной коммуникации – цифровизацией, глобализацией и междисциплинарностью. Эти процессы приводят к трансформации жанровых моделей, усложнению медиальной организации текста и пересмотру традиционных классификационных подходов.

Список использованной литературы:

1. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237–280.
2. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М.: Наука, 1980. 360 с.
3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 139 с.
4. Харрис З. Дискурс-анализ // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 2. М.: Прогресс, 1970. С. 135–152.
5. Beaugrande R. de, Dressler W. Introduction to Text Linguistics. London: Longman, 1981. 270 p.
6. van Dijk T. A. Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. London: Longman, 1977. 261 p.
7. Солганик Г. Я. Стилистика текста. М.: Флинта, 2013. 256 с.
8. Кубрякова Е. С. Виды языковых значений. М.: Языки славянской культуры, 2004. 352 с.
9. Hyland K. Academic Publishing: Issues and Challenges in the Construction of Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 2015. 276 p.
10. Swales J. M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Anniversary ed. London: Routledge, 2020. 288 p.
11. Biber D., Reppen R. The Cambridge Handbook of English Corpus Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 734 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.